

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	7
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	14
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatleri	21
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	27
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	34
6.	Tulyaganova Shahnoza Samukdjanovna	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	41
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	47
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	54
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	60
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	67
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	78
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	84
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	90
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	98
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	103
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	109
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	116
18.	Xo'jieva Gulnora Xabibullaevna	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	123
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	130
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	136
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	144

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	152
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	158
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	163
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	177
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	184
27.	Shoaxmedova Nozima Xayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	191
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш конуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	198
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаммадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	205
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	214
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	219
32.	Мехмоналиев Улуг‘бек Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	227
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	235
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	242
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	247
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	258
37.	Abdukaaxorova Durдона Ikhomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	263
38.	Маннапова Раъно Абрововна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	269
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	275
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	281
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	286
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	293
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	304

44.	Iboev Saxiddin Mansurovich	Ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	313
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ilhom o'g'li	Ta'lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	321
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shohsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	327
47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	333
48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	339
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	345
50.	Xasanov Sardor Hazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	351
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	359
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va O'zbekiston tajribasi tahlili	364
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo'ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	372
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	377
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиха бошқарувининг назарий асослари	384
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda Mrel va Tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	392
57.	Озод Улугбекович Мавлонов	Систематический обзор литературы по корпоративным конфликтам в государственных предприятиях	397
58.	Mamatov Axmetjon Atajanovich, Xurramov Azamat Fayzullaevich	Qishloq xo'jaligi maxsulotlari eksportini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning xorijiy davlatlar tajribasi	404
59.	Adilova Zohida Ikromjonovna	Bugungi kunda banklar tomonidan aholi to'lov qobiliyatini ta'minlashdagi muammolar	412
60.	Sultanova Gavkhar Karimovna, Muysinova Mushtariy Azamat qizi	Innovation and export diversification: a comparative analysis of South Korea, China and Singapore experience	419
61.	Муминходжаева Дилноза Рамизовна	Учет доходов и анализ финансовых результатов в условиях перехода на МСФО	426
62.	Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ichki auditni huquqiy-me'yoriy tartibga solish	432

УЧЕТ ДОХОДОВ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МСФО

Муминходжаева Дилноза Рамизовна

магистрантка группы SFBU-01-CH-25

Ташкентский государственный

экономический университет

e-mail: dilnozamuminhuzaeva@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности анализа финансовых результатов предприятий в условиях перехода на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) в Республике Узбекистан. Особое внимание уделяется сравнительной характеристике национальных стандартов бухгалтерского учета и МСФО, а также влиянию перехода на достоверность и прозрачность финансовой отчетности. В работе приведены практические аспекты формирования финансового результата и обоснована значимость анализа для принятия эффективных управленческих решений.

Ключевые слова: Международные стандарты финансовой отчетности, МСФО, финансовые результаты, прибыль, анализ финансовых результатов, бухгалтерский учет, отчет о прибылях и убытках, отчет о совокупном доходе, рентабельность, НСБУ, финансовая отчетность, Узбекистан.

DAROMADLARNI HISOBGA OLISH VA MOLIYAVIY NATIJALARNI TAHLIL QILISH XMHS GA O'TISH SHAROITIDA

Mo‘minxo‘jayeva Dilnoza Ramizovna

SFBU-01-CH-25 guruhi magistranti

Toshkent davlat

iqtisodiyot universiteti

e-mail: dilnozamuminfuzaeva@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida korxonalarining xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga o‘tish sharoitida moliyaviy natijalar tahlilining xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Milliy buxgalteriya hisobi standartlari va XMHS o‘rtasidagi farqlar hamda ularning moliyaviy hisobotning shaffofligi va ishonchliligiga ta’siri tahlil qilingan. Shuningdek, moliyaviy natijalarni shakllantirishning amaliy jihatlari keltirilib, boshqaruv qarorlarini qabul qilishda tahlilning ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari, moliyaviy natijalar, foyda, moliyaviy natijalar tahlili, buxgalteriya hisobi, foyda va zararlar hisoboti, umumiy daromad hisoboti, rentabellik, milliy standartlar, moliyaviy hisobot, O‘zbekiston.

ACCOUNTING FOR REVENUE AND ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS IN THE CONTEXT OF TRANSITION TO IFRS

Muminkhodzhaeva Dilnoza Ramizovna

female master's student of SFBU-01-CH-25 group

Tashkent State

economics university

e-mail: dilnozamuminfuzaeva@gmail.com

Abstract: This article examines the features of financial results analysis of enterprises in the context of transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) in the Republic of Uzbekistan. Special attention is paid to the comparison between national accounting standards and IFRS, as well as the impact of the transition on the transparency and reliability of financial

reporting. The paper also presents practical aspects of financial result formation and substantiates the importance of analysis for effective managerial decision-making.

Key words: International Financial Reporting Standards, IFRS, financial results, profit, financial performance analysis, accounting, income statement, statement of comprehensive income, profitability, national standards, financial reporting, Uzbekistan.

Введение

В условиях национальной экономики Узбекистана особую актуальность приобретает переход предприятий на Международные стандарты финансовой отчетности. Данный процесс сопровождается изменением подходов к формированию и представлению отчетности, что требует более глубокого и комплексного изучения показателей прибыли и совокупного дохода. Узбекистан переходит на МСФО поэтапно, который начался с 2021 года и продолжается до сегодняшнего дня. Крупный бизнес, акционерные общества, банки и также страховые компании уже обязаны применять отчетности по МСФО. Согласно постановлению №ПП-282 от 15 сентября 2025 года, формируется реестр компаний, обязанных перейти на МСФО с 2026 года.[1] Для малого и среднего бизнеса все еще действует Национальный стандарт бухгалтерского учета НСБУ, который также планируется дальнейшее применение МСФО.

Финансовые результаты выступают ключевым индикатором эффективности деятельности организации, отражая итог взаимодействия доходов и расходов за отчетный период. Именно через анализ таких показателей, как выручка, операционная прибыль, прибыль до налогообложения и чистая прибыль, становится возможным объективно оценить финансовое состояние предприятия, его устойчивость и потенциал дальнейшего развития

Внедрение МСФО усиливает роль аналитической функции бухгалтерского учета, так как отчетность становится ориентированной не только на контроль со стороны государства, но и на удовлетворение информационных потребностей внутренних и внешних пользователей. Это обуславливает необходимость применения современных методов анализа, позволяющих выявлять тенденции изменения финансовых результатов, определять влияние различных факторов на прибыль и находить резервы повышения эффективности деятельности предприятия.

Таким образом, анализ финансовых результатов в условиях перехода на МСФО является важным инструментом управления, обеспечивающим обоснованность принимаемых решений и способствующим повышению прозрачности и инвестиционной привлекательности организации.

Обзор тематической литературы

1. Международные стандарты финансовой отчетности. Система стандартов, по которым организации или компании составляют свою финансовую отчетность, чтобы она была понятной, прозрачной и сопоставимой во всем мире.

2. Финансовая отчетность. Система взаимосвязанных документов, показывающих финансовое положение, результаты деятельности за определенный период.

3. Прибыль. Доход организации или положительный финансовый результат компании за реализацию товара или оказания услуг за определенный период времени.

4. Рентабельность. Относительный показатель эффективности предприятия, показывающий, сколько прибыли получает организация с каждого вложенного ресурса.

5. Финансовый результат. Итог деятельности организации за определенный период, выраженный в виде прибыли или убытка, который определяет как разницу между доходами и расходами организации.

Разные экономисты, в области бухгалтерского учета, насчет перехода на Международные стандарты финансовой отчетности трактуют по своему, в различных

аспектах и с разной степенью детализации.

Так, например Евгений Ковалев подчеркивает, что «внедрение МСФО повышает прозрачность финансовой отчетности организации, что поднимает анализ на международный уровень и тем самым привлекает больше инвесторов».

Ирина Соколова отмечает, что «главным при переходе на МСФО является то, что особое внимание уделяется экономическому содержанию операций, а не только их юридической форме. Это увеличивает возможности анализа финансовых результатов и можно глубже оценить деятельность компании».[2]

По мнению Роберта Каплана «в условиях перехода на МСФО увеличивается место управленческого учета, так как финансовые результаты должны иметь не только итог, но и стратегический инструмент управления».

Кроме того, Кэролайн Эпштейн отмечает, что «переход на МСФО требует изменения методик анализа финансовых результатов, так как стандарты основаны на принципе справедливой стоимости и профессионального суждения и это повышает точность и экономическую обоснованность».

Исходя из определений экономистов можно сделать вывод, что переход отечественной финансовой отчетности на международную финансовую отчетность повышает качество анализа финансовых результатов, делая его более точным, достоверным, информативным и прозрачным, для принятия управленческих решений.

Методология исследования

Методология исследования основана на применении анализа, систематизации и сравнения для раскрытия подходов анализа финансовых результатов в условиях перехода на МСФО. В работе используются как общенаучные методы, так и специальные методы экономического анализа. В качестве теоретической базы исследования выступили труды отечественных и зарубежных экономистов в области бухгалтерского учета, финансового анализа и применения МСФО, а также положения МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», регулирующего порядок формирования и представления финансовых результатов. С помощью абстрактно-логического мышления сформулированы соответствующие выводы.

Анализ и оценка

Прибыль – это положительный доход предприятия или организации полученный с помощью реализации товаров, оказания услуг на определенный период. Иными словами можно сказать, что прибыль- это прирост капитала за определенный период времени. Кроме того, за счет регулярного и полноценного дохода организации, учредитель может увеличить возможности организации, улучшить производство, изменить состояние базово-технических оборудования, расходовать на мотивацию или на квалификацию сотрудников, тем самым осуществить благоприятное условие для компании и внести вклад на дальнейшую перспективу организации.[3]

Приближение отечественного стандарта к МСФО предоставит вычислить ряд экономических показателей и позволит предприятиям предоставить открытую, достоверную, а также прозрачную информацию всем пользователям. Одним из недостатков национального стандарта бухгалтерской отчетности является то, что он направлен на удовлетворение требований и интересов только налоговых органов. Отчетность прежде всего должна ориентироваться на внутренних пользователей организации. Реформирование бухгалтерского учета, обусловленное переходом на МСФО изменило его деятельность, так как теперь он является главным фактором при принятии управленческих решений организации. Отчет о финансовых результатов включает в себя прибыль и убытки организации от реализации или оказания услуг. В МСФО сопоставление значений доходов и расходов компании предоставляет выявить финансовые результаты организации в виде

таких показателей как:

- выручка;
- расходы по финансированию;
- прибыль до налогообложения;
- прибыль от совместной деятельности компании;
- чистая прибыль.

В соответствии с требованиями МСФО (IAS) 1 « Представление финансовой отчетности» организация может предоставить 2 способами:

- 1) Отчет о прибылях и убытках
- 2) Отчет о совокупном доходе, который отдельно включает прочий совокупный

доход.

Стандарт включает в себя меньший перечень показателей, которые должны быть раскрыты в отчетности:

- доходы;
- расходы;
- финансовый результат;

- прочий совокупный доход. Рассмотрим 2 варианта отчета о совокупном доходе на основе МСФО (Таблица № 1)

Таблица № 1

Методы составления отчета о совокупном доходе согласно на основе МСФО[4]

По характеру расходов	По функция расходов
Выручка от продаж	Выручка от продаж
Прочие доходы	Себестоимость продаж
Изменение запасов готовой продукции	Валовая прибыль
Сырье и расходные материалы	Результат прочих доходов и расходов
Вознаграждения	Коммерческие расходы
Амортизационные расходы	Управленческие расходы
Прочие расходы	
Совокупные расходы	
Прибыль операционная	Прибыль операционная
Расходы по финансированию	
Прибыль до налогообложения	
Расходы по налогу на прибыль	
Прибыль после налогообложения	
Чистая прибыль	

Анализ финансовых результатов организации считается важнейшим этапом оценки эффективности хозяйственной деятельности. При переходе на МСФО изменяются подходы к признанию доходов и расходов, а также формирование финансовых результатов. В соответствии с требованиями МСФО основными показателями финансовых результатов выступают: выручка, операционная прибыль, прибыль до налогообложения и чистая прибыль. Для глубокого анализа используются коэффициенты, которые оценивают эффективность организации:

1) Рентабельность продаж - отражается как доля прибыли в выручке и рассчитывается как отношение чистой прибыли к выручке;[5]

2) Рентабельность собственного капитала (ROE) - это доходность вложенных денег собственников;

3) Рентабельность активов (ROA) – отражает эффективность использования активов организации;

В условиях перехода на МСФО показатели финансовых результатов могут изменяться из-за концепции справедливой стоимости, а также более строгие требования к признанию доходов и расходов, которые могут привести к снижению или увеличению

дохода. Например организация может принять обесценение активов, что может привести к уменьшению чистой прибыли, и в то же время более точное и прозрачное отражение финансовой отчетности повышая доверие пользователей. Для наглядного анализа рассмотрим условные данные организации до и после перехода на МСФО. (Таблица 2)

Таблица № 2

Исходные данные гипотетической компании:

Показатель:	НСБУ	МСФО
Выручка	500	500
Расходы	380	400
Прибыль до налогообложения	120	100
Чистая прибыль	100	85

Решение:

Рентабельность продаж (НСБУ) = $100/500=20\%$

Рентабельность продаж (МСФО) = $85/500 = 17\%$

В результате перехода на МСФО, наблюдаем что прибыль снизилась на 15 млн сум, а рентабельность продаж уменьшилась с 20% на 17%. Это показывает, что у МСФО более строгие требования к признанию расходов. Но также можно отметить, что отчетность по МСФО более достоверно отражает финансовое положение организации и также снижает риски финансовых результатов.

Международные стандарты финансовой отчетности – это целый комплект стандартов и документов, которые устанавливает требования по составлению финансовой отчетности по единым принципам и правилам для пользователей во всем мире.

Выводы и предложения

В ходе нашего исследования, можно сделать вывод, что переход Республики Узбекистан на Международные стандарты финансовой отчетности повышает прозрачность, достоверность и информативность финансовой отчетности деятельности организации. Применение МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» позволяет более расширено раскрыть финансовые результаты деятельности организаций, такие как показатели прибыли, расходов и совокупного дохода.

Этот ход, показал что внедрение МСФО изменяет подходы к формированию финансовых результатов, тем самым повышает качество управленческих решений, но есть ряд недостатков, которые нужно совершенствовать до наивысшего уровня. В связи с этим целесообразно предложить следующие шаги для совершенствования:

- 1) Повышение квалификации бухгалтеров и финансовых аналитиков в отрасли МСФО;
- 2) Совершенствование внутренней отчетности организации для повышения его информативности;
- 3) Внедрение современных методов анализа финансовых результатов и рентабельности;
- 4) Увеличение использования финансового анализа при принятии управленческих решений и роль внутреннего контроля организаций.

Таким образом, переход на МСФО способствует не только повышению качества финансовой отчетности, но и формированию эффективной системы анализа финансовых результатов, что является важным условием устойчивого развития предприятий и повышения их конкурентоспособности на международном уровне.

Список использованной литературы:

- 1) Постановление Президента Республики Узбекистан, от 15.09.2025 г. ПП-282 «О

мерах по совершенствованию системы финансового учета в соответствии с международными требованиями и стандартами».

2) Bayboboeva, . F. . (2023). FUNCTIONAL ELEMENTS AND DIRECTIONS OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE. *Economics and Innovative Technologies*, 11(3), 262–268. https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss3/i27

3) Лысов И.А. Понятие, сущность и значение финансовых результатов предприятия // Вестник НГИЭИ. - 2015. - № 3(46). - С. 60-64.

4) Соловцова А.С. ВКР «Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов организации, Москва 2024 [https:// archive-course work.mmu.ru](https://archive-course-work.mmu.ru)

5) Р.Е.Шокумова, Д.А. Арипшева Финансовый результат как объект оценки и анализа, Научные известия-15-2019, <https://cuberleninka.ru>

